

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

OPPOSITE MEANING AND ITS TYPES IN
THE KOREAN LANGUAGE

Kim Tatyana Sergeevna

PhD, associate professor at TSUOS

Alikulova Feruza Abror kizi

MA student at USWLU

aliqulovaf1307@gmail.com

Abstract. The study of units representing opposition, which have an incomparable place in the expression of thought, has always been of great importance in the field of philology. In this article, phenomena that are the linguistic expression of opposition are considered within the framework of the Korean language.

Key words: semantic relationship, lexical relationship, opposition, conflict, antonymy, enantiosema.

ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ В
КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Ким Татьяна Сергеевна

PhD, доцент, ТГУВ

Аликулова Ферузы Аброр кизи

Магистрант, УзГУМЯ

aliqulovaf1307@gmail.com

Аннотация. Изучение единиц противоположности, которые занимают важное место в выражении мысли, всегда имело большое значение в области лингвистики. В данной статье средства, являющиеся языковым выражением оппозиции, рассматриваются в рамках корейского языка.

Ключевые слова: семантическая связь, лексическая связь, противоречие, конфликт, антонимия, энантиоземия.

KOREYS TILIDA ZID MA'NOLILIK VA UNING TURLARI

Kim Tatyana Sergeevna

PhD, dotsent. TDSHU

Alikulova Feruza Abror qizi

O‘zDJTU magistranti
+998942394333
aliqulovaf1307@gmail.com

Annotatsiya. Fikrni ifodalashda beqiyos o‘ringa ega bo‘lgan qarama-qarshilikni ifodalovchi birliklar tadqiqoti filologiya sohasida doim muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Ushbu maqolada qarama-qarshilikning lingvistik ifodachisi bo‘lgan hodisalar koreys tili doirasida ko‘rib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: semantik munosabat, leksik munosabat, qarama-qarshilik, ziddiyat, antonimiya, enantiosemiya.

Borliqning barcha hodisa va jarayonlariga xos bo‘lgan ziddiyatlar dunyoning o‘zgarish va rivojlanish manbai, harakatlantiruvchi kuchi va taraqqiyotining asosiy mezonidir. Ziddiyat masalasi antik davrlardanoq faylasuflar e’tiborini tortgan, ular ushbu qarama-qarshilik va ziddiyatlarning mohiyatini tushunish hamma narsani – borliqdagi o‘zaro uyg‘unlik, nizolar va o‘zgarishlarni tushunishni ta’minlab beradi deb ishonganlar. Falsafiy nuqtai nazardan har qanday hodisaning o‘rganilishi, ertami-kechmi, ularning qarama-qarshi tomoniga murojaat qilinishiga olib keladi. Masalan, B.Spinoza «Etika» asarida his-tuyg‘ularning tabiatini ochishda qarshilantirishdan unumli foydalanadi va ularning ifodasini so‘zlarni qarshilantirish orqali tushuntiradi. Faylasuf hodisalarga kontrast asosida yondashayotganini quyidagi fikri orqali asoslaydi: «Aniqlash – bu qarshi qo‘yish demakdir» [1].

Tadqiqot ishimizda ko‘rib o‘tiladigan koreys tili madaniyatida ham borliqdagi ziddiyat masalasiga oid “Ying va Yang” nazariyasi muhim o‘rin tutadi. Ushbu nazariya Xitoyda paydo bo‘lgan bo‘lib, unga ko‘ra qarama-qarshi qutbga ega bo‘lmagan vaziyat yo‘q. Bunday qutblarga misollar: kecha va kunduz, yorug‘lik va qorong‘ulik, qisqarish va kengayish, sovuq va iliq, past va baland va hk. Soy sulolasi davrida Buyuk Choson Xitoy tomonidan bosib olingach, ying va yang nazariyasi koreys xalqi orasida ham yoyilgan va keyinchalik konfutsiylik, shomonizm, buddizm va taoizm kabi diniy e’tiqodlarda aks eta boshlagan.

Demak, ziddiyat masalasi dastlab falsafa va mantiq doirasida o‘rganilgan bo‘lsa, keyinchalik ziddiyatning tilda aks etishi lingvistik aspektida tadqiq qilina boshladi. Tildagi har bir sathda o‘ziga xos tarzdagi qarama-qarshilik munosabati mavjud, lekin leksik sath birliklari o‘rtasidagi ziddiyat qarama-qarshilik kategoriyasining markazini tashkil etadi [2]. Qarama-qarshilik hodisasi lingvistikada, asosan, antonimiya nomi ostida beriladi [3]. Ammo, qarama-

qarshilik hodisasi antonimiyaga nisbatan keng ma’nodagi qo‘llaniladi va antonimiya uning tarkibiy qismlaridan biri sanaladi.

Koreys tilida qarama-qarshilik ma’nosi muammosi keng doiradagi turli yechimlar, shu jumladan, qarama-qarshilik semantikasi va uni ifodalash usullariga turlicha yondashuvda namoyon bo‘ladi. Jumladan, tilshunos olim Do Jae-hak so‘zlar orasidagi semantik munosabatni ichki va tashqi munosabatlarga bo‘ladi. Olim birinchi turga polisemiyaning bir turi sifatida enantiosemiya hodisasini kiritadi. Tashqi munosabatli so‘zlarni esa sintagmatik va paradigmatik aloqasiga ko‘ra sinonimiya, antonimiya, omonimiya va giponimiya (sintagmatik munosabatli), birikmali, birikmali bo‘lmagan, xulosalovchi munosabatli so‘zlar (paradigmatik munosabatli) kabi turlarga ajratadi [4].

1-jadval

Koreys tilida qarama-qarshilik munosabatini aks ettiruvchi birliklar yuzasidan tadqiqotlar, asosan, antonimiya doirasida olib borilgan bo‘lib, antonimlarni turlarga ajratishda ham bir qancha farqlar uchraydi. Antonimlar yuzasidan tadqiqot olib borgan olimlar sifatida Li Sin-myong , Pak Yu-jong, Kim Ju-boe, Im Ji-ryong , Chon Su-te, Nam Gyong-van, Ham Ge-im , Pak Yon-sun, Kim Gvan-he [5] kabilarni sanab o‘tishimiz mumkin. Ularning ishlarini umumlashtirgan holda ko‘rib o‘tadigan bo‘lsak, hozirgi koreys tilida antonimik ma’nolar yoki qarama-qarshi ma’noli leksik birliklarga bevosita aloqador bo‘lgan quyidagi to‘rt guruh alohida qayd etiladi, bular:

- 1) 반대어 – qarama-qarshi ma’noga ega bo‘lgan so‘zlar;
- 2) 대립어 – kontrastlovchi ma’noli so‘zlar;
- 3) 상대어 – nisbiy oppozitiv munosabatga ega bo‘lgan so‘zlar;
- 4) 반의어 – qarama-qarshi ma’noli so‘zlar [6].

Ushbu guruhlar ham ma’lum bir tasnif me’zonlariga asoslangan holda o‘z ichida kichik guruhlariga bo‘linadi. Ushbu tasnif mezonlari sifatida zidlanayotgan narsalarning soni, bir-biriga zid bo‘lgan narsalarning tabiati va ziddiyatli narsalarning semantik xususiyatlari umumlashtiriladi. Olim Li Sin-myong antonim so‘zlarni vaziyatga ko‘ra zidlanuvchi (민주주의 demokratiya –

공산주의 *kommunizm*), ikki a‘zoli (binar) zidlanish (사랑하다 *sevmog* – 미워하다 *nafratlanmog*), ko‘p sonli zidlanish (색상어플 *ranglar*), munosabatlarga ko‘ra zidlanish (부모 *ota-ona* – 자식 *farzand*), hajmiga ko‘ra zidlanuvchi (크다 *katta* – 작다 *kichkina*), makon-zamonga ko‘ra zidlanish (전 *avval* – 후 *keyin*), teskari munosabatli (사다 *sotmog* – 팔다 *sotib olmog*), qarama-qarshi ma’noli (살다 *yashamog* – 죽다 *o‘lmog*), kontrastlanuvchi ma’noli (산 *tog* – 바다 *dengiz*) deb tasniflashni taklif etadi [7]. Kim Ju-boe esa, so‘zlarni semantik xususiyatlariga ko‘ra komplimentar zidlanuvchi (남자 *erkak*– 여자 *ayol*), darajaga ko‘ra zidlanuvchi (높다 *baland*– 낮다 *past*), baholanish xususiyatiga ko‘ra zidlanuvchi (안전하다 *xavfsiz*– 위험하다 *xavfli*), munosabatlarga ko‘ra zidlanuvchi (남편 *er* – 부인 *xotin*), yo‘nalishga ko‘ra zidlanuvchi (위 *tepa* – 아래 *past*) kabi turlarga bo‘ladi [8]. Nam Gyong-vanning “Koreys so‘zlari semantik munosabatlarini polisemantik tahlil orqali o‘rganish” ilmiy ishida yuqorida sanab o‘tilgan tasniflarga qo‘shimcha tarzda daraja-tartibiga ko‘ra zidlanuvchi (수-우-미-양-가 *zo‘r – juda yaxshi -yaxshi -o‘rtacha- yomon*), siklik zidlanuvchi (월-화-수-목-금-토-일 *hafta kunlari*), kesishgan qarama-qarshilik (동-서-남-북 *sharq-g‘arb-janub-shimol*), iyerarxik zidlanuvchi (덥다-따뜻하다-서늘하다-춥다 *issiq-iliq-salqin-sovuq*) kabi turlarni keltirib o‘tadi [9]. Aynan shu kabi tadqiqotlar antonimlar yuzasidan juda ko‘p olib borilgan bo‘lsa-da, yana bir ziddiyat turi hisoblangan enantiosemiya hodisasi bugungi kungacha faqat Do Jae-hak, Li Min-u, Li song-yong [10] ning ishlaridagina uchraydi

Enantiosemiya – bir so‘zda ikki qarama-qarshi ma’noning aks etish hodisasi. Ushbu atama tilshunoslikka 1883-yilda rus olimi V.Shchersl tomonidan olib kirilgan (yunoncha en – “ichdagi”, anti – “qarama-qarshi, sema – “belgi”). Li Min-u koreys tilidagi so‘z ichidagi zid ma’nolilikni ma’no jihatidan 3 turga bo‘ladi:

1) 상보 대립 – komplimentar qarama-qarshiliklar (“지다” so‘zi bir vaqtning o‘zida “paydo bo‘lish”, “ yaralish” va “ yo‘q bo‘lib ketish” ma’nolari mavjud);

2) 반의 대립 – qarama-qarshi ma’nolik (“너무” “juda” so‘zi ham ijobiy ham salbiy ma’noni bildirib kela oladi);

3) 방향 대립 – vektorli zid ma’nolilik (“앞” “oldin”, “ilgari” so‘zi ham o‘tmishga nisbatan ham kelajakka nisbatan qo‘llanilishi mumkin). Shuningdek, olim enantiosemiyani shakliy jihatiga ko‘ra lug‘aviy enantiosemiya, grammatik enantiosemiya va kontekstual enantiosemiyaga ajratadi. Li song-mun esa enantiosemiya hodisasini faqat tuzilish jihatidan turlarga ajratib o‘rganadi.

Do Jae-hak ma’noni yuzaga chiqish tabiatiga ko‘ra asosiy ma’no, kontekstual ma’noga bo‘lib, qarama-qarshi ma’no kuzatiladigan so‘zlarni 상보적 대립 (komplimentar zidlik), 상반적 대립 (qarama-qarashi ma’noli zidlik), 상관적 대립 (aloqadorlik asosidagi zidlik), 정도적 대립 (gradual zidlik) kabi 4 turga bo‘lib o‘rganadi. Quyida ushbu turlar asosida koreys tilida uchraydigan enantiosemiyalardan misollar keltirib o‘tamiz.

1. 상보적 대립 (komplimentar zidlik) – “값없다”

1) 가치가 없다 (qiymati yo‘q, qadrsiz, arzon)

이따위 물건은 값없어.

Bunday mahsulotning qiymati yo‘q.

2) 가치가 있다 (juda qiymatli, bebaho, qimmat)

이건 아무데서나 살 수 없는 값있는 물건이야.

Bu narsa hamma yerda ham sotib olishni iloji bo‘lmaydigan juda qiymatli buyum.

2. 상반적 대립 (qarama-qarashi ma’noli zidlik) – “앞”

1) 이미 지나간 시간 (allaqachon o‘tib bo‘lgan vaqt, o‘tmish)

우리는 앞에 간 사람들보다 먼저 도착하였다.

Biz ertaroq ketib bo‘lgan odamlardan ko‘ra birinchi bo‘lib yetib keldik.

2) 장차 올 시간 (kelajak)

일 년 앞을 내다보다.

Bir yildan keyin nima bo‘lishini taxmin qilib ko‘raylik.

3. 상관적 대립 (qarama-qarashi ma’noli zidlik) – “임대하다”

1) 빌리다 (ijaraga olmoq)

정호는 파견 근무가 끝날 때까지 당분간 아파트를 임대해서 생활하기로 했다.

Chonho xizmat safari tugagunga qadar bir muddat biror kvartirani ijaraga olib yashashga qaror qildi.

2) 빌려주다 (ijaraga bermoq)

건물주는 건물 전체를 은행에 임대하였다.

Bino egasi binoning barcha qismini bankka ijaraga berdi.

4. 정도적 대립 (gradual zidlik) – “돈푼”

1) 어느 정도 되는 돈, 또는 꽤 많은 돈 (ko‘p miqdordagi pul)

그는 예전에 돈푼께나 만졌다.

U avvallari anchagina boy edi.

2) 얼마 되지 않는 돈 (kam miqdordagi pul)

왕환은 돈푼이나 더 줄까 하고 그 학생의 얼굴만 쳐다보았다.

Vanghan yana biroz pul bersammikan deb o‘quvchining yuziga tikildi

[11].

Xulosa qilib aytganda, koreys tilida zid ma’no ifodalovchi birliklar mavzusi murakkab va shu bilan birga qiziqarli bo‘lib, bu zid ma’no ifodalovchi birliklar va ularning tasnifiga ko‘ra yondashuvlar turlicha ekanligi bilan belgilanadi. Koreys tilida qarama-qarshilikni yuzaga keltiruvchi hodisalar sifatida antonimiya va enantiosemiya hodisalari keltiriladi. Ular orasidan antonimlar bilan bog‘liq izlanishlar yetakchilik qilsa-da, enantiosemiya hodisasi bilan bog‘liq tadqiqotlar sanoqli bo‘lib, ushbu mavzu yuzasidan yangi izlanishlar olib borish o‘quv jarayonida va leksikografik amaliyotda foydadan xoli bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bu haqida qarang: D.A.Abdullayeva. O‘zbek tilida antisemiya. Filol. Fanlari nomzodi dis. ...avtoref. – Toshkent, 2010. 5-bet.
2. Л.А.Новиков. Избранные труды. Т.1: Проблемы языкового значения. М.: Изд-во РУДН. 2001. – С. 239.
3. D.A.Abdullayeva. Ko‘rsatilgan avtoreferat. 23-b.
4. 도재학. 대립적 의미 관계에 대하여. 국어학 66 권, 국어학회. – 2013 년 4 월. – P. 41-77.
5. 이승명. 국어어휘의 의미구조에 대한 연구. – 서울: 형설출판사, 1980; 박유정. 한국어 상대어의 한 고찰, 동국대학교 석사학위논문. – 1988; 김주보. 국어 의미대립어 연구, 성균관대학교 석사학위논문. – 1989; 임지룡. 국어의미론. – 서울: 탑출판사, 2005; 전수태. 국어 반의어의 의미 구조. – 서울: 박이정, 1997; 남경완. 다의 분석을 통한 국어 어휘의 의미 관계 연구, 고려대학교 석사학위논문. – 2000; 함계임. 한국어 대립 연결어에 관한 인지 언어학적 연구. – 서울: 한국외국어대학교, 2013; 박영순. 한국어의론. 서울: 고려대학교 출판부. – 2004; 김광해. 국어 어휘론 개설. 서울: 집문당. – 1993.
6. Bu haqida qarang: T.S. Kim. Koreys tilida qarama-qarshilik semantikasining ifodalanish usullari. Filol. Fanlari bo‘yicha falsafa doktori dis. ...avtoref. – Toshkent, 2018. 11-bet.
7. 이승명. Ko‘rsatilgan asar. 11-13 쪽.
8. 김주보. Ko‘rsatilgan asar. 25-39 쪽.
9. 남경완. Ko‘rsatilgan asar. 13-17 쪽.
10. 도재학. 현대 국어 다의어의 대립적 의미관계 연구, 고려대학교 석사학위논문, 2011; 이민우. 어휘 의미의 자체대립 유형 연구, <<어문논집>> 11, 중앙어문학회, 2011; 이선영. 국어의 모순어의 대하여, <<국어학>> 61, 국어학회, 2011.
11. Bu haqida qarang: T.S.Kim, F.A.Aliqulova. Koreys tilida enantiosemiya hodisasi//O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – Toshkent, 2022. - №14. 402-405-bet.

